

САБЫР КАМАЛОВ МИЙНЕТЛЕРИНДЕ ХАЛЫҚЛАР ДОСЛЫҒЫ ТЕМАСЫНЫҢ ҮЙРЕНИЛИУИ

Муратбаева А.Б.

Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлімі Қарақалпақ гуманитар илимлер илим изертлеу институты таяныш докторанты

Әсирлер дауамында қазақ, өзбек, түркмен, қырғыз, тәжик хәм қарақалпақ халықлары тууысқанлық қатнасықларда ауызбиршиликли жасап келген. Бул халықлар жасайтуғын аймақ түрли дәуірлерде Туран, Түркстан, Орта Азия хәм Орайлық Азия деген атамалар менен аталыуына қарамастан халықлардың тарийхы, диний көзқараслары, тили хәм мәдениаты бир-бирине жүдә жақын есапланады. Буған мысал сыпатында олар бир-бириниң сөзлерин хешқандай тил аудармашы жәрдемисиз түсинетуғынлығын айтсақ болады. Бул руұхый, психологиялық хәм идеологиялық жақынлық нәтийжесинде халықлар бир-бири менен дослық қатнасықларда болды. Президентимиз Ш.М.Мирзиёев айтып өткениндей, “Бизиң регионымыз халықларын мың жыллық тууысқанлық хәм жақсы қоңсышылық қатнасықлары байланыстырып турады. Бизди тарийх, дин, улыұмалық мәдениат хәм дәстүрлер бирлестиреди” [Мирзиёев Ш.М., 2018. – 264].

Түркстан халықлары әсирлер дауамында бир-бири менен сауда, экономикалық хәм мәдени байланыста болып келген. Бул дослық қатнасықлары тарийхы қарақалпақстанлы тарийхшылардан С.Камалов мийнетлеринде бириншилерден болып изертленди. Атап айтқанда, илимпаздың 1961-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик баспасында шығарылған “Хорезм оазиси халықларының дослығы хаққында” атлы мийнети бул темадағы ең дәслепки мийнетлерден бириеди. Онда Хорезм оазисинде жасаушы халықлардың XIX-XX әсирлердеги сиясий, экономикалық хәм мәдени байланыслары тарийхый көзқарастан изертленди.

С.Камаловтың жоқарыда тилге алынған мийнетинде Орайлық Азияда жасаушы халықлардың тууысқанлық қатнасықларының тамыры тереңде екенлиги илимий тийкарлап берилди. Әсиресе, қарақалпақлар арасында Жайылған хәм Сейилхан деген еки ағайнли жигитлер болғанлығы, олардың бири қарақалпақлардың хәм екиншиси түркменлердиң ата-бабалары болғанлығы, сондай-ақ, өзбек халқын қарақалпақлар «өз ағам» деп есаплағанлығы хаққындағы халық ауызеки дөретпелери мысал сыпатында келтирилди. Хақыйқатында да, халықлардың тарийхый тууысқанлық қатнасықлары халық ауызеки дөретпелеринде жүдә жақсы сақланған.

Соның менен бирге, академиктиң бул мийнетинде Қарақалпақстан тарийхы илиминде бириншилерден болып дала жазыулары тарийхый дерек сыпатында қолланылды. Қарақалпақстан аймағында жасаушы қазақ миллети ўәкиллеринен бири Әбдиқаримов Манабай информатор сыпатында қазақ хәм қарақалпақ халықларының тууысқанлық қатнасықлары бойынша жүдә әҳмийетли мағлыұматлар менен бөлишти. “Бизиң ата-бабаларымыз қарақалпақтың қолдаулы урыуының ишинде бирге отырған. Олар қарақалпақлардың ишинде отырған қазақларды өзлериниң тууысқаны деп есаплаған. Қолдаулының күйеўге шығып кеткен қызлары өз аўлында отырған қазақлардың үйлерине де төркинлеп келеди екен. Бизиң ата-бабаларымызды өзлериниң ата-бабаларындай көрген” [Камалов, 1961. – 8]. Бул пикирлер халықларымыз арасындағы миллетлер аралық татыулық хәм дослық қатнасықларының хәр бир дәуірде өзине тән формада раўажланғанынан дерек бередиди.

Орта Азия халықларының, соның ишинде қарақалпақлардың қоңсы халықлар менен өз ара байланыслары хәм мәдени қарым-қатнаслары тарийхы узақ дәуірди өз ишине алады. Бул бағдарда илимпаз Сабыр Камалов мийнетлеринде қарақалпақлардың Орта Азия хәм Қазақстан халықлары менен сиясий, экономикалық хәм мәдени байланыслары дереклер тийкарында изертленген [Камалов, Уббиниязов, Қошанов, 1988]. Әсиресе, XVII әсирдиң биринши ярымында қарақалпақлардың Башқуртстанға сауда қылыу мақсетинде көп барғанлығы, сондай-ақ, башқуртлар да хәр жылы өз топары менен бирге қарақалпақлар жерине келетуғынлығы, олар бул жерде бир ай яки үш хәпте болғанлығы хаққындағы мағлыұматлар келтирилди. Бунда итибар беретуғын нәрсе, сауда байланысларының раўажланыуы тек халықлардың экономикасын жоқарылатып ғана қоймастан, тууысқан халықлардың мәдени байланысларының және де жақынласыуына негиз жаратып берген. Бизге белгили, халықлар мәдениаты хәм турмыс тәризи бир-бирине қаншели таныс болса, халықлар арасындағы дослық хәм тууысқанлық қатнаслары да соншели бекем болады.

Бүгинги күнде Қарақалпақстанда жасаушы халық саны 2 008 781 ди курайтуғын болса, соннан 805596 ны өзбек миллети ўәкиллери, 734057 ни қарақалпақлар, 296695 ти қазақ миллети ўәкиллери, 107178 ди түркмен миллети ўәкиллери хәм 10038 ди рус миллети ўәкиллери курайды. Көрип турғанымыздай өзбек, қарақалпақ, қазақ, түркмен хәм рус миллети ўәкиллери халықтың көпшилик бөлегин курайды. Бул миллетлер арасындағы дослық хәм татыулық қатнасларының бекемленуи хәм раўажланыуында тарийхый тууысқанлық хәм дослық қатнаслары жүдә әҳмийетли есапланады. Усы көзқарастан академиктиң изертлеулеринде бул халықлар арасындағы сауда байланысларының тарийхына итибар қаратылды. Мәселен, “қарақалпақлардың қазақлар менен болған саудасы тийкарынан алмасыу характерине ийе болды. Қазақлар, мәселен, өзлериниң койларын, жылқыларын ғәллеге алмастырып алып турған.

Қарақалпақ саудагерлері Бухара, Хийўа саудагерлерінің қазақ далаларында сауда жүргізіуінде дәл-дәлши ролин де атқарған хәм өзлері көп қалалардың саудагерлері менен әдеуір сауда жүргізіп отырған. Бухара хәм Хийўаға қара мал, аңның терилері шығарылып турылған". Сондай-ақ, "қарақалпақ саудагерлері рус қалаларына да барып сауда еткен. Мәселен, 1722-жылы Россияға қарақалпақлардың мың түйеден ибарат кәрўан жиберіуі, оларда сауданың жоқары дәрежеде болғанлығын көрсетеді" [Камалов, 1966. – 11]. Бунда сауда байланысларының халықлар мәдениаты менен танысыу хәм интеграциялануу процессине өзіннің унамлы тәсірін тийгизгенлігине итибар қаратылады.

Халықлар арасында дослық хәм тууысқанлық қатнастарының беккемлениуінде тил айрықша әхмийетке ийе. Сабыр Камаловтың «Бамбери қарақалпақлар тууралы» мийнетінде де тилдің халықлар дослығын беккемлеудеги үлесі хәққында бирқатар мағлыұматлар ушырасады. Атап айтқанда, китапта венгриялы саяхатшы Вамберидиң тил үйрениуіге оғада үлкен әхмийет берген адам екенлігі тийқарындатилди адамзаттың өз ара қатнасында оғада үлкен хәм күшли құрал екенлігі атап өтиледі. Егерде бир миллеттин адамы екінши миллетің ишине сол миллеттің тилин олардың өзлеріндеги билип барса хәм олар менен бирге жасайтуғын болса, оны басқа халықтың үқиіли деп хеш ким айтпайды, оны өзиміз деп есаплайды, миллет шегарасы билинбей кетеді" [Камалов, 1995. – 8]. Инсанлардың бир-бири менен коммуникация құралы есапланған тилдің әхмийеті бүгинги күнимізде де халықларды досластыруушы хәм жақынлатыушылық характерге ийе есапланады.

Бурынғы аўқам дәуіріндеги миллетлер аралық қатнасықлар хәм халықлар дослығы мәселесінің өзине тән тәреплері бар. Дәслепп миллий белгисине қарап мәмлекетшиликти беріу сиясаты нәтижесінде Түркстан халықлары бөлекленіп тасланған болса, соңынан «совет халқы» деген түсиниклер пайда етилип, миллетлерди өзлігінен айырууға хәрекетлер болды. Бул сиясаттың хеш қандай тийқарға ийе емес екенлігі хәм халықларды мәжбүрий түрде миллийлігінен айыруу жақсы нәтижеге алып келмейтуғынын тарийхтың өзі дәлілледі.

XX әсирдің екінши ярымында дослық қатнастар дәстүрий түс алып, белгили дәрежеде раўажланды. Миллетлер аралық татыулық мәселеси мәмлекетлик сиясат дәрежесине көтерілгені менен негизінде совет хәкімияты әмелиятында дурыс шешимін таппады. Себеби, көп миллетли совет мәмлекетінде рус халқы хәм мәдениаты бирлемши есапланып, басқа халықлар тарийхы хәм миллий мийрасы аяқ асты етилди яки дыққат-итибарсыз қалды. Соған қарамастан, социалистлик мәдениат шеңберінде миллетлер аралық татыулық хәм халықлар дослығы кеңнен үгит-нәсиятланып, ғалаба хабар құраллары, билимлендируу системасы хәм көркем-өнер арқалы жәмийетлик қатнастарда айтарлықтай орын алды. Мәселен, академик С.Камалов тәрепинен Қарақалпақстанның аўқамлас республикалар менен байланыслары, дослық қатнастары хәққында бирқатар тарийхы илимий мийнетлер жазылды.

Әсіресе, халықлардың дослық байланысларының раўажланыуына Бурынғы Аўқам дәуіріндеги халықлардың мәдениаты күнлері өзіннің унамлы тәсірін тийгизди. С.Камалов мийнетінде бул мәдениат күнлерінің әхмийетине өз алдына итибар берилди. "1957-жылы Ташкентте Қарақалпақстан әдебияты хәм искусствосының декадасы болып өтти. Декада қарақалпақ халқының тууысқан өзбек халқы менен мәдений байланысының айқын бир түрі болып табылады. Совет Өзбекстаны пайтахтының мийнеткешлері өз тууысқанларының искусствосын үлкен сүйиушилик пенен көзден өткерди. Қарақалпақ әдебияты хәм искусствосының Ташкенттеги декадасы өзбек халқы менен қарақалпақ халқы дослығының анық түрдеги демонстрациясы болды" [Камалов, 1961. – 46]. Сондай-ақ, "1959-жылы февраль айында Москвада өзбек әдебияты хәм искусствосының декадасы болды. Оған қарақалпақ әдебияты хәм искусствосы үқиллері де қатнасты. Декада бастан аяғына дейин халықлар дослығының ураны астында өтти" [Камалов, 1961. – 51]. Бунда қарақалпақ хәм өзбек халықлары арасындағы тууысқанлық хәм дослық байланысларының бул дәуірде де өзине тән формада дауам еткенлігіннің бир мысалы сыпатында қарасақ болады.

Жуумақлап айтқанда, академик Сабыр Камалов мийнетлері тарийх илимінің барлық бағдарлары бойынша тарийхшы илимпазларға жол көрсетиуши маяк сыяқлы тууры жолға бағдарлап бармақта. Сол сыяқлы халықлар дослығы хәм миллетлер аралық қатнасықлар тарийхы академик мийнетлерінде халықлардың сауда-экономикалық, сиясий хәм мәдений байланыслары тәсіри терең анализленіп, оның халықлардың тарийхый тууысқанлық қатнастарын раўажландырғанлығы илимий тийқарлап бериледи.

ӘДЕБИЯТЛАР

- 1.Мирзиёев Ш.М. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баходир. – Тошкент: «Ўзбекистон» НМИУ, 2018. 264-б.
- 2.Камалов С.К. Хорезм оазиси халықларының дослығы хәққында. Н., 1961. 8 б.
- 3.Камалов С., Уббиниязов Ж., Кошанов А. Из истории взаимоотношений каракалпаков с другими народами Средней Азии и Казахстана в XVII – начале XX вв. – Т., 1988.
- 4.Камалов С. XVIII әсирдеги қарақалпақ-рус қатнасықлары. Н., 1966. 11-бет.
- 5.Камалов С.К.Бамбери қарақалпақлар тууралы. – Нөкис.,1995. 8-б.
- 6.Камалов С. Хорезм оазиси халықларының дослығы хәққында. – Н., 1961. 46-бет.
- 7.Камалов С. Хорезм оазиси халықларының дослығы хәққында. – Н., 1961. 51-бет.